

агропромислового, лісового та транспортного комплексів. Харків: ХНТУСГ, 2019. №15. С. 19-30.

2. Полянський С. К. Експлуатаційні матеріали. С.К. Полянський, В. М. Коваленко. К. Либідь, 2003. 448 с.

3. Павлиго Т. М. Терміни та визначення в галузі наноматеріалів і нанотехнологій у стандартах міжнародної організації зі стандартизації /Т.М. Павлиго, Г.Г. Сердюк, Г.А. Баглюк. Наноструктурное материаловедение, 2012. С. 70-77.

4. Бондаренко В. Г. Нанотехнології в машинобудуванні: навч. посіб. / В. Г. Бондаренко. — Харків: ХНУРЕ, 2018. 204 с.

ТИПОВІ ПОМИЛКИ ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ГІРНИЧОТЕХНІЧНИХ АВАРІЙ: СУДОВО- ЕКСПЕРТНИЙ АНАЛІЗ ТА ШЛЯХИ ЇХ УНИКНЕННЯ

Пугач Іван

к.т.н., доцент, судовий експерт

Харченко Віталій

доктор філософії, завідувач відділу

відділ будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності

лабораторії товарознавчих, гемологічних, економічних, будівельних, земельних

досліджень та оціночної діяльності

Дніпропетровський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр

МВС України, Україна

Анотація. Стаття присвячена аналізу типових помилок, що виникають під час реконструкції гірничотехнічних аварій у межах судової інженерно-технічної експертизи, та визначенню шляхів їх уникнення. Встановлено, що навіть незначні похибки при відтворенні послідовності подій чи технічних станів можуть істотно спотворити результати аналізу і поставити під сумнів обґрунтованість експертного висновку. Виокремлено найбільш поширені помилки, зокрема: використання неповних або суперечливих вихідних даних без належної перевірки, порушення логіки причинно-наслідкового аналізу, ігнорування встановлених нормативних вимог чи вихід за межі спеціальної компетенції експерта. На основі узагальнення знеособлених випадків із реальної експертної практики показано наслідки таких помилок та окреслено підходи до їх запобігання. Запропоновано використовувати структуровані методики реконструкції подій, зокрема визначення критеріїв технічної можливості запобігання настанню надзвичайної події та фазовий підхід до аналізу її розвитку, що дозволяє підвищити об'єктивність і відтворюваність експертних висновків. Акцентовано увагу на необхідності суворого дотримання чинної

нормативної бази як запоруки достовірності та доказовості судово-експертних результатів. Основні висновки свідчать, що впровадження запропонованих рекомендацій мінімізує суб'єктивні помилки і сприяє отриманню науково обґрунтованих, переконливих висновків, придатних для використання у судочинстві.

Ключові слова: судова гірничотехнічна експертиза; реконструкція гірничотехнічних аварій; типові експертні помилки; фазовий підхід до аналізу аварій; критерії технічної можливості запобігання аваріям; оцінка достовірності вихідних даних; методологія експертних досліджень; технічна доказовість експертних висновків; нормативне регулювання судової експертизи.

Вступ. Судова гірничотехнічна експертиза є одним із найскладніших видів інженерно-технічних досліджень, що проводяться в межах кримінального провадження з метою встановлення причин надзвичайних подій у гірничій галузі та оцінки відповідності дій учасників вимогам безпеки. Успішне виконання такої експертизи вимагає не лише глибоких фахових знань, але й уміння критично аналізувати надані слідством матеріали та застосовувати відповідні методичні підходи. Водночас складні умови гірничого середовища (обмежений простір, відсутність природного освітлення, вибухонебезпечна атмосфера тощо) суттєво утруднюють фіксацію обставин аварії, реконструкцію подій і технічний аналіз їх наслідків. За таких умов навіть незначна помилка в реконструкції послідовності дій чи технічних станів може істотно спотворити результати експертизи та поставити під сумнів її доказову цінність. Вирішення цих завдань потребує подальшого розвитку методичних підходів, що спираються на чіткі критерії технічної можливості запобігання надзвичайним подіям та фазовий аналіз розвитку аварійної ситуації, і саме з цією метою авторами раніше було проведено дослідження щодо оцінки достовірності та якості вихідної інформації.

Раніше авторами було проведено дослідження, зосереджене на оцінці вихідних даних для судових гірничотехнічних експертиз в контексті нормативних обмежень і меж технічної інтерпретації [1]. На основі отриманих результатів було показано, що достовірність і повнота вихідної інформації прямо впливають на якість експертних висновків, а фахівець зобов'язаний перевіряти надані матеріали на предмет їх повноти, несуперечливості та технічної достовірності. Законодавство України чітко окреслює межі компетенції судового експерта: він не має права самостійно збирати докази чи надавати їм правову оцінку, а працює лише з тими даними, що надані слідчим або судом, аналізуючи їх виключно з точки зору спеціальних (наукових, технічних) знань [2, 3]. Експертний висновок набуває статусу джерела доказів (ст. 84 КПК України) і повинен бути належно вмотивованим, з описом застосованих методів і науковим обґрунтуванням отриманих результатів (п. 6 ч. 1 ст. 102 КПК) [2]. Закон України «Про судову експертизу» (ст. 7, 10) встановлює принципи об'єктивності, повноти та наукової обґрунтованості експертних висновків [3]. Відомча Інструкція з організації проведення та оформлення результатів експертних

досліджень у системі МВС України (далі – Інструкція МВС № 591) регламентує організацію проведення та оформлення експертиз, зокрема висуває вимоги до структури висновку, логіки викладення, обсягу обґрунтування і посилань на використані методики [4]. Таким чином, судовий експерт працює у чітко визначених нормативних рамках, що покликані забезпечити належну доказову силу його висновків.

Оцінка судової експертної практики у сфері гірничотехнічних досліджень показує, що при реконструкції причин та обставин надзвичайних подій часто виникають типові помилки, які знижують наукову обґрунтованість і доказову силу експертних висновків. Серед них – методичні прорахунки (неповний або однобокий аналіз подій, ігнорування альтернативних сценаріїв розвитку подій) та процесуальні порушення (вихід за межі спеціальних знань, недостатнє обґрунтування висновків). Актуальним завданням є систематизація таких помилок та розробка ефективних способів їх уникнення.

У сучасній експертній практиці дедалі більше уваги приділяється застосуванню алгоритмічних підходів до аналізу причинно-наслідкових зв'язків, багаторівневим фазовим моделям аварій (Six-hierarchy model) в нафтовій та вугільній галузях [5], а також використанню критеріїв технічної можливості запобігання події на основі реальних кейсів гірничотехнічних аварій [6]. Подібні підходи підтверджені зарубіжними дослідженнями щодо аналізу ризиків аварій у вугільних шахтах із використанням причинно-наслідкових моделей і алгоритмічних систем [7]. Інтеграція таких підходів у структуру експертного аналізу, у поєднанні з суворим дотриманням нормативних вимог, дозволяє підвищити об'єктивність дослідження та зменшити ризик суб'єктивних похибок.

Мета та завдання дослідження. Метою даного дослідження є виявлення та систематизація типових помилок, що виникають при реконструкції гірничотехнічних аварій, а також формування методичних рекомендацій щодо їх уникнення на основі аналізу судово-експертної практики та сучасних науково обґрунтованих підходів.

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань:

1. Проаналізувати сучасний стан методології судових гірничотехнічних експертиз та раніше опубліковані результати щодо оцінки вихідних даних і виконання причинно-наслідкового аналізу.

2. Ідентифікувати та класифікувати найбільш поширені помилки, що трапляються на етапі реконструкції обставин та причин гірничотехнічних інцидентів.

3. Дослідити чинники, що зумовлюють появу таких помилок, зокрема пов'язані з якістю вихідних матеріалів, вибором методів аналізу та дотриманням нормативної бази.

4. На основі знеособлених прикладів з експертної практики продемонструвати вплив виявлених помилок на результати експертизи й проілюструвати можливі наслідки.

5. Сформулювати практичні рекомендації та методичні підходи для уникнення типових помилок – шляхом впровадження структурованих моделей реконструкції аварій і посилення контролю за дотриманням нормативних вимог на всіх етапах дослідження.

6. Оцінити відповідність запропонованих підходів процесуальним вимогам, а також їхню ефективність з погляду підвищення обґрунтованості, відтворюваності й повноти експертних висновків.

Результати дослідження і їх обговорення. У ході аналізу судово-експертної практики було ідентифіковано кілька типових груп помилок, які мають найбільший вплив на достовірність реконструкції гірничотехнічних аварій. Розглянемо їх послідовно.

1. Помилки, пов'язані з вихідними даними та початковими умовами аналізу. Як показано в попередніх дослідженнях [1], надані експерту матеріали нерідко містять фрагментарні або суперечливі дані, що створює ризик хибних висновків. Типовою помилкою є беззастережне прийняття вихідної інформації за достовірну без проведення критичної оцінки. Експерт, перебуваючи на межі між технічним та юридичним процесом, не має права самостійно збирати доказову інформацію, проте зобов'язаний перевірити надані матеріали на повноту, узгодженість і відповідність технічним реаліям.

У справі щодо аварії на вугільній шахті вихідні дані містили показання очевидців та журнал гірничих робіт, які суперечили одне одному стосовно часу й місця початку обвалу. Менш досвідчений експерт міг би проігнорувати ці розбіжності і вибірково взяти за основу лише свідчення, що підтверджують одну з версій. Це призвело б до хибної реконструкції послідовності подій. Натомість у нашому випадку експерт застосував порівняльний аналіз: співставив різні джерела інформації, перевірив їх узгодженість із об'єктивними геомеханічними закономірностями та іншими доказами (зокрема, показаннями системи технічного моніторингу). Виявивши, що частина даних є недостовірною або непідтвердженою, експерт обґрунтовано виключив їх із розгляду. У висновку окремо зафіксовано наявність суперечностей і зроблено застереження щодо неповноти вихідної інформації.

Таким чином, ключовим засобом уникнення помилок цього типу є критична оцінка вихідних даних: експерт повинен виявляти сумнівні або неперевірені відомості й чітко фіксувати межі застосування таких даних. Якщо наданих матеріалів недостатньо для достовірної реконструкції, необхідно заявити клопотання про надання додаткових даних або, за відсутності можливості, – повідомити про неможливість надання категоричного висновку за окремими пунктами (відповідно до вимог Інструкції МВС № 591 [4] та ст. 69 КПК України [2]).

Достовірність вихідних даних є критичною для успішної реконструкції аварії. Експерт не повинен приймати надані матеріали без критичного аналізу; навпаки, він зобов'язаний перевіряти їх на повноту, узгодженість та технічну

достовірність. Виявлені суперечності чи сумнівні дані мають відкрито фіксуватися у висновку із відповідними застереженнями. За необхідності експерт ініціює отримання додаткових матеріалів або пояснень. Такий підхід гарантує об'єктивність і підвищує доказову цінність експертизи.

2. Помилки хронологічної реконструкції подій. Встановлення точної послідовності та часу розвитку аварійних подій є вирішальним для правильної інтерпретації причин. Поширеною помилкою є спотворення хронології – через розрізненість даних у матеріалах справи або вплив суб'єктивних припущень. Це може призвести до хибного встановлення причинно-наслідкових зв'язків.

Наприклад, під час розслідування вибуху метану у шахті комісія зі спеціального розслідування встановила орієнтовний час інциденту, однак відсутність даних про концентрацію газу впродовж кількох годин до аварії ускладнювала аналіз. Експерт, орієнтуючись лише на мітки аварійного датчика, дійшов висновку, що вибух стався одразу після відключення вентилятора. Насправді ж подальший аналіз засвідчив наявність проміжку часу між відмовою вентиляції та вибухом, протягом якого відбулося накопичення метану. Початкова хронологічна помилка могла призвести до неправильного висновку про механізм події. Уникнути її вдалося завдяки побудові покрокової моделі розвитку подій: експерт зіставив усі доступні джерела (журнали вентиляції, показники газоаналізаторів, свідчення змінного персоналу) та реконструював часову динаміку розвитку інциденту з уточненням кожної фази.

У наукових джерелах [5; 6] обґрунтовано доцільність використання хронологічних і фазових моделей реконструкції аварій як інструментів забезпечення точності й доказовості. Графічні моделі подій, таймлайни, табличні структури дозволяють узгодити розрізнені факти, виявити суперечності й знизити ризик помилкових припущень. Такий підхід забезпечує не лише внутрішню логіку експертного висновку, а й його відтворюваність іншими фахівцями – критичну умову процесуальної допустимості.

Хронологічна точність і структурованість аналізу є передумовами коректного встановлення причинно-наслідкових зв'язків. Їх дотримання підвищує обґрунтованість висновку, полегшує його перевірку та зміцнює його авторитет у межах судового провадження.

3. Помилки у визначенні причинно-наслідкових зв'язків. Ще одним джерелом типових помилок є некоректне виконання причинно-наслідкового аналізу аварії. Експерт може помилково ототожнити другорядні або супутні чинники з основними причинами, або не виявити наявного причинно-наслідкового зв'язку між подіями. У випадках гірничотехнічних аварій, де взаємодіють численні фактори різної природи (технічні, організаційні, психофізіологічні тощо – згідно з класифікацією причин у додатку 9 до Порядку № 337 [8]), складно одразу встановити їхню ієрархію та ступінь впливу.

У справі щодо обвалення породи в очисному вибої експерт первісно визначив причиною аварії порушення інструкцій з боку бригади кріпильників.

Однак детальніше дослідження виявило раптову зміну геологічної будови пласта, яку не було передбачено проектом. Проектна помилка у технічній документації, що не врахувала це ускладнення, виявилася ключовим чинником, тоді як дії працівників – лише фоновими. У такий спосіб була допущена типова помилка – змішування причин різного рівня.

Для запобігання таким помилкам доцільно будувати «дерево причинно-наслідкових зв'язків» – ієрархічну схему, що відображає всі фактори, які призвели до аварії, з поділом на безпосередні причини та умови, що їм сприяли. Такий графічний аналіз допомагає виявити, які фактори були критичними (без яких аварія б не сталася), а які – лише супутніми. Застосування подібних моделей, доповнене контрфактичним моделюванням (аналіз сценаріїв «що було б, якби...»), наприклад, якби певний фактор був відсутній [9]), дозволяє підвищити обґрунтованість висновків і знизити вплив суб'єктивних припущень. Доцільно також застосовувати формалізовані методи аналізу, зокрема побудову «дерева причинно-наслідкових зв'язків». Така ієрархічна структура дозволяє виокремити: безпосередні причини (необхідні умови, без яких подія не відбулася б); сприяючі чинники (умови, що підвищили ймовірність, але не зумовили подію самостійно).

Досвід показує, що використання структурованих методів аналізу (наприклад, із застосуванням графічних моделей) сприяє стандартизації процесу реконструкції та зменшенню кількості помилок. Отже, експерт повинен застосовувати формалізовані підходи до аналізу причин, аби належним чином обґрунтувати, чому саме той чи інший фактор кваліфікується як причина аварії. Як показує практика, використання алгоритмічних і графічних моделей сприяє стандартизації аналізу, робить судження експерта прозорими, відтворюваними і менш вразливими до упередженості. Експерт, який користується такими інструментами, здатен не лише обґрунтовано пояснити логіку своїх висновків, а й ефективно захистити їх у межах судового розгляду.

4. Вихід за межі спеціальної компетенції експерта. Законодавство України чітко визначає, що експерт не має права виходити за межі спеціальних знань і формулювати правові оцінки. На практиці типовою помилкою є формулювання висновків, які фактично містять юридичну кваліфікацію дій учасників подій або твердження про їх вину. Наприклад, експерт може помилково зазначити, що певна посадова особа «допустила службову недбалість» чи «порушила вимоги нормативного акта», хоча такі твердження належать до компетенції слідства та суду.

У справі про вибух метану у вугільній шахті експерт технічно встановив, що аварія сталася внаслідок порушення вентиляційного режиму та накопичення газу в зоні проведення робіт. Первинний варіант висновку містив формулювання про «вину посадових осіб у порушенні правил безпеки», що є елементом правової кваліфікації і виходить за межі повноважень експерта відповідно до чинного законодавства. Після професійної дискусії текст було виправлено: експерт

детально описав технічні причини аварії, вказав на невідповідність встановлених фактів вимогам нормативної документації (зокрема, паспортам вентиляції, графікам дегазації), однак утримався від висновків щодо вини конкретних осіб. Остаточне формулювання відповідало вимогам до експертного висновку: «Технічними причинами аварії є ..., що, з технічної точки зору, не відповідало вимогам таких-то документів».

Щоб уникнути помилок цього типу, експерт повинен суворо дотримуватися меж своєї спеціальної компетенції. Законодавство України (зокрема ч. 5 ст. 69 КПК України [2], ст. 12 Закону «Про судову експертизу» [3]) передбачає, що експерт надає висновки виключно з питань, що потребують спеціальних знань, не здійснюючи правової оцінки обставин чи дій осіб. У разі, якщо поставлені питання виходять за межі спеціальних знань або не можуть бути вирішені на підставі наданих матеріалів, експерт має право повідомити ініціатора дослідження про неможливість надати відповідь по суті з викладенням причин. Експерт повинен суворо відмежовувати технічний аналіз від правових оцінок: висновки формулюються у термінах науково-технічних фактів, а не юридичних понять. Встановлено, що одна з типових помилок – вихід за ці межі – може призвести до визнання висновку неприпустимим доказом. Тому експерт має ретельно перевіряти формулювання відповідей на відповідність процесуальним нормам і у разі потреби добиватися коректного формулювання питань.

5. Недотримання стандартизованих методик та процедур. Якість і надійність експертного аналізу значною мірою залежить від застосованої методики. В Україні діє система державної реєстрації методик судових експертиз, які включаються до Реєстру методик проведення судових експертиз Міністерства юстиції України [10]. Методики, що включені до цього реєстру, проходять апробацію перед реєстрацією, після чого можуть застосовуватись у судово-експертній практиці. Регулярна верифікація чи повторна валідація зареєстрованих методик чинним законодавством не передбачена.

Експерт зобов'язаний застосовувати зареєстровану методику, якщо така існує для вирішення поставленого завдання. У разі використання авторського підходу необхідно надати його повний опис, наукове обґрунтування та, за можливості, результати апробації. Відповідно до ч. 1 ст. 102 Кримінального процесуального кодексу України [2], експертний висновок має містити опис застосованих методів дослідження та обґрунтування отриманих результатів. Інструкція МВС № 591 (п. 1.VI) [4] також вимагає зазначення методик, які були використані під час проведення експертизи.

У практиці проведення гірничотехнічних експертиз трапляються ситуації, коли для моделювання складних аварійних сценаріїв залучаються авторські підходи або унікальні програмні моделі. У таких випадках доцільно включати до висновку опис принципів функціонування алгоритму, приклади його тестування на типових сценаріях і обґрунтування відповідності фізичним закономірностям. Навіть якщо така модель не включена до Реєстру методик [10], докладний опис і

прозорість підходу дозволяють забезпечити достовірність результатів і зменшити ризики визнання висновку недопустимим доказом у суді. У такому разі експерт повинен або посилатися на атестовану методика, або надати переконливе обґрунтування застосованого підходу з доказами його надійності.

Таким чином, прозорість, відтворюваність і нормативна визначеність методичного підходу є ключовими умовами допустимості експертного висновку як джерела доказів. Недотримання цих вимог може призвести до визнання висновку недопустимим доказом відповідно до ст. 87 КПК України [2].

6. Неповнота аналізу та ігнорування альтернативних версій. Ще одним джерелом типових помилок у судовій гірничотехнічній експертизі є ситуація, коли експерт зосереджується лише на одній версії розвитку подій і не розглядає інші можливі сценарії. У складних аваріях часто існує кілька гіпотез щодо причин. Помилка «тунельного бачення» (когнітивне викривлення, за якого фахівець помилково обмежується вузьким набором припущень) може призвести до того, що істинна причина залишиться поза увагою.

Щоб уникнути таких помилок, експерту доцільно застосовувати індуктивний підхід – рухатись від загального до конкретного: спочатку перелічити всі теоретично можливі причини події, з урахуванням особливостей об'єкта, а далі послідовно перевірити кожен з них. Такий підхід близький до методики виключення, коли версії, що не підтверджуються фактами, поетапно усуваються, а коло причин звужується до найбільш імовірної. Важливо фіксувати у висновку, які версії були розглянуті і на якій підставі їх було відхилено чи прийнято. Це дозволяє забезпечити прозорість і відтворюваність експертного аналізу.

У цьому контексті варто навести приклад з експертної практики, коли під час аналізу причин займання метаноповітряної суміші в одному з конвеєрних штреків було висунуто кілька альтернативних версій. Зокрема, експерти перевірили такі гіпотези: виконання підричних робіт (відкинуто – вибухові матеріали не застосовувалися), проведення вогневих робіт (не виявлено), утворення фрикційних іскор (не підтверджено), використання джерел пневматичної енергії (не зафіксовано), самозаймання вугілля (виключено на підставі геологічної документації). Усі версії були послідовно перевірені на відповідність наявним даним, що дозволило дійти технічно обґрунтованого висновку. Такий приклад демонструє доцільність комплексного підходу до аналізу причин аварії та забезпечує належну повноту дослідження.

Принцип повноти дослідження, закріплений процесуальним законодавством, вимагає не ігнорувати менш імовірні або «незручні» версії, а надати їм технічну оцінку. Якщо ж деякі аспекти не можуть бути достеменно досліджені через обмеження вихідних даних, експерт зобов'язаний зазначити це як обмеження висновків. Таким чином, системний підхід до аналізу причин аварій не лише підвищує достовірність експертних висновків, а й сприяє формуванню об'єктивної картини події, що має критичне значення для

подальших процесуальних рішень. Комплексність та повнота аналізу мають бути пріоритетом: усі релевантні версії причин аварії повинні бути розглянуті і перевірені, а у випадку неможливості перевірки – зазначені як обмеження дослідження. Недопустимо ігнорувати певні аспекти через їхню складність або невідповідність початковій гіпотезі – такий підхід суперечить принципу повноти і може приховати справжню причину.

7. Недостатнє обґрунтування і нечітке формулювання висновків. Якість оформлення висновку експерта безпосередньо впливає на його прийнятність як доказу. Стаття 102 КПК України [2] вимагає, щоб висновок був ясним, повним і вмотивованим, із описом використаних методів дослідження та обґрунтуванням отриманих результатів. Розділ VI Інструкції МВС № 591 [4] встановлює чітку структуру документа: вступна частина (дані про підстави проведення, об'єкти, питання тощо), дослідницька частина (детальний хід дослідження, проведені аналізи, розрахунки, експерименти) та заключна частина (власне висновки з відповідями на поставлені питання). Типовою помилкою є недостатнє обґрунтування – коли в заключній частині містяться твердження без належної підтримки з боку дослідницької частини. Наприклад, експерт у висновках пише: «Причиною аварії є просідання порід покрівлі через порушення технології видобутку», але не показує, як саме він дійшов цього твердження – відсутні розрахунки, аналіз нормативів чи технологічної документації. Такий висновок може бути визнаний необґрунтованим.

Інша поширена методологічна похибка – нечіткість формулювань, двозначність або використання некатегоричних висловів там, де потрібно дати чітку відповідь (або вказати на неможливість відповіді). Щоб уникнути подібних недоліків, експерту слід забезпечити логічну послідовність викладення: кожне твердження у висновках повинно мати підґрунтя у наведених у дослідницькій частині даних. Доцільно застосовувати елементи структурованості – нумерацію пунктів, посилання на конкретні таблиці, розрахунки чи графіки. Якщо окремі джерела даних визнаються неприйнятними для використання, експерт зобов'язаний обґрунтувати причини такого рішення з посиланням на відповідні методичні документи, наприклад, на критерії достовірності, передбачені в затвердженій методиці.

Відповідно до ч. 5 ст. 69 КПК України [2], експерт особисто зобов'язаний провести повне дослідження і дати обґрунтований та об'єктивний висновок. Делегування частини дослідження іншим особам, а також попередня рецензія іншими експертами, якщо вона не передбачена процедурою експертного контролю в межах установи, є неприпустимими. Це підкреслює важливість наявності чітких методичних підходів, які дають змогу експерту самостійно й упевнено формулювати висновки без звернення до суб'єктивних інтерпретацій або «внутрішніх перевірок». Таким чином, саме особиста відповідальність експерта і наявність стандартизованих, відтворюваних методик є запорукою допустимості висновку як джерела доказів.

8. Недостатня взаємодія з органами розслідування на етапі експертизи.

Останнім, але важливим моментом, є помилки, пов'язані з процесуальною взаємодією між експертом і слідчим (або судом). Іноді причиною неповного або хибного висновку стає неякісне виконання попереднього дослідження, передбаченого підпункт 1 пункту 2 розділу IV Інструкції № 591 [4], згідно з яким експерт зобов'язаний проаналізувати отримані матеріали, визначити їх достатність і на цій основі прийняти справу до виконання або заявити клопотання про надання додаткових даних. На практиці ж, через високе навантаження, великі обсяги проваджень та обмежені строки, експерт іноді лише поверхнево ознайомлюється з матеріалами або формально приймає провадження до виконання, відкладаючи повноцінне вивчення на пізніший етап. У результаті клопотання про уточнення завдання або витребування додаткових матеріалів подається вже під час дослідження або взагалі не подається, що може призвести до методичних помилок або до виходу за межі компетенції.

Наприклад, у нашій практиці трапилася ситуація, коли в постанові про призначення експертизи було сформульовано питання: «Чи порушив посадовець правила безпеки, що призвело до загибелі гірника?». Це питання містило елемент правової кваліфікації та вимагало фактично встановити вину, що виходить за межі технічної компетенції експерта. У процесі попереднього дослідження було підготовлено клопотання, в якому запропоновано змінити формулювання питання на технічно нейтральне: «Чи знаходяться дії (або бездіяльність) посадовця у причинному зв'язку з настанням аварії з технічної точки зору, і якщо так, у чому це проявляється?». Слідчий погодився з аргументами, що дозволило експертові дати обґрунтовану відповідь, не виходячи за межі своєї компетенції.

Інший важливий аспект – витребування додаткових матеріалів. Підпункт 2 пункту 2 розділу IV Інструкції № 591 [4] прямо передбачає можливість подання клопотання про надання матеріалів або зразків, необхідних для проведення дослідження. Якщо експерт виявляє, що отриманих матеріалів недостатньо (наприклад, відсутні акти розслідування аварії, протоколи вимірювань, технічна документація тощо), він зобов'язаний ініціювати витребування цих документів. Невиконання цього обов'язку може спричинити ситуацію, коли експерт або змушений відмовитись від категоричних висновків, або, що ще гірше, надати поверхневий, методично неповний висновок, який не витримає критики.

У судово-експертній практиці трапляються ситуації, коли для повноцінного аналізу необхідно виконати дії, що можуть змінити або пошкодити об'єкт дослідження. Зокрема, у гірничотехнічній експертизі експерт нерідко отримує документи (схеми, креслення, таблиці), які з технічних причин складено до формату А4 та прошито в матеріали справи. Якщо для дослідження потрібно розгорнути таку схему або розшити документ (наприклад, через розміщення важливої інформації на згинах), то це може призвести до часткового руйнування носія. Зміна фізичного стану об'єкта є критичною, оскільки вона може вплинути на результати дослідження, унеможливити повторну експертизу або поставити

під сумнів автентичність матеріалів. У таких випадках експерт не має права здійснювати жодні дії, що змінюють стан об'єкта, без попереднього погодження з органом, який призначив експертизу. Відповідно до пункту 7 розділу I Інструкції № 591 [4], у разі відсутності дозволу на такі дії, експерт подає клопотання експерта (форма наведена в додатку 3 до Інструкції [4]) разом із супровідним листом (додаток 4). Лише після отримання позитивної відповіді він має право реалізувати ці дії без порушення процесуального порядку.

З практичного погляду, найбільш доцільним є виявлення таких обставин на етапі попереднього дослідження матеріалів, як це передбачено в підпункті 1 пункту 2 розділу IV Інструкції № 591 [4]. Нехтування цим етапом часто призводить до ситуацій, коли потреба в поданні клопотання виявляється надто пізно, що може викликати сумніви щодо дотримання процедур, передбачених Інструкцією, і вплинути на процесуальну допустимість висновку.

Отже, дії, що змінюють фізичний стан об'єкта, мають здійснюватися лише за погодженням, а експерт повинен чітко дотримуватись алгоритму, встановленого нормативними документами.

Таким чином, дотримання вимог до попереднього дослідження, своєчасне порушення клопотань і уважна комунікація із слідчим чи судом є критичними факторами для забезпечення якості судової експертизи. Необхідно не лише формально виконати ці дії, а й усвідомлювати їхнє значення як запоруки достовірності, повноти та процесуальної допустимості висновку. Поліпшення комунікації та процесуальної дисципліни здатне запобігти багатьом помилкам. Експерт, взаємодіючи зі слідчим (судом), повинен своєчасно інформувати про проблеми (нечіткі питання, брак даних, потребу в інших фахівцях тощо) і користуватися процесуальними механізмами для їх вирішення (клопотання, повідомлення про неможливість проведення експертизи за певними пунктами тощо). Це гарантує, що експертиза проводиться в оптимальних умовах для встановлення істини і що її результати будуть придатні для використання у подальшому розслідуванні та судовому розгляді.

Обговорення результатів дослідження. Обговорюючи результати, важливо підкреслити, що більшість вищезазначених помилок виникає не через брак знань у експертів, а через часовий тиск, зовнішні обставини або недооцінку значущості методичної дисципліни. Наприклад, під час розслідування резонансних аварій орган досудового розслідування часто очікує від експерта швидкого результату, що спонукає його поспішати і пропускати окремі перевірочні етапи. Однак завдання експерта – чинити опір таким чинникам і дотримуватися наукової добросовісності, послідовності та обґрунтованості у своїй діяльності. Варто зазначити, що у вітчизняній експертній практиці ще не повною мірою реалізовано потенціал формалізованих системних моделей аналізу інцидентів – таких як причинно-наслідкові дерева, фазові та модульні реконструкції. У цьому контексті заслуговує на увагу запропонована нами концепція поетапного фазового аналізу в судово-гірничотехнічній експертизі,

яка базується на модульній моделі з поетапною фіксацією причинно-наслідкових зв'язків [11]. Такий підхід сприяє підвищенню обґрунтованості, відтворюваності та доказової сили експертних висновків, а також знижує вплив суб'єктивних факторів. У процесі формалізації експертної методики важливо не лише спиратися на науково обґрунтовані підходи, але й чітко співвідносити кожен етап дослідження з вимогами чинного процесуального законодавства. Вимоги, закріплені у КПК України [2], Законі України «Про судову експертизу» [3] та Інструкції № 591 [4], мають не декларативний, а операційний характер: вони визначають, які саме елементи мають бути в структурі висновку, які формулювання допустимі, а які – створюють ризик визнання висновку недопустимим доказом. Зокрема, недотримання вимог щодо опису методики, перевірки достатності матеріалів чи коректності відповідей на поставлені запитання може не лише знизити доказову цінність, але й виключити висновок із судового процесу.

Висновки. У ході дослідження проаналізовано типові помилки, що виникають під час реконструкції гірничотехнічних аварій у судово-експертній практиці, та обґрунтовано підходи до їх запобігання. Показано, що більшість недоліків виникає не через нестачу знань, а внаслідок порушення методичних процедур, перевантаженості експертів або недооцінки ролі формалізованих інструментів аналізу. Реконструкція аварій потребує максимальної уваги до деталей, наукової добросовісності та дотримання нормативних вимог. Типові помилки не є фатальними: їх можна уникнути завдяки впровадженню сучасних методичних підходів – алгоритмічного аналізу, побудови хронологічних моделей, граф-схем та модульних структур. Застосування таких інструментів підвищує доказову силу та відтворюваність висновків. Практичні результати дослідження можуть бути використані для оновлення методичних рекомендацій і створення навчальних програм для експертів інженерно-технічного профілю. Підвищення якості експертиз безпосередньо сприятиме ефективності розслідувань і профілактиці аварій у гірничій промисловості.

Перспективним напрямом подальших досліджень є створення стандартизованої методики реконструкції гірничотехнічних аварій. Така методика має поєднувати: критерії перевірки вихідних даних; алгоритми хронологічного і причинного аналізу; правила формулювання висновків; а також відповідати міжнародним вимогам до якості й достовірності результатів. Зокрема, йдеться про вимоги стандарту ISO/IEC 17025:2017 [12], які визначають стандарти компетентності випробувальних лабораторій, включно з валідацією методів, контролем якості та забезпеченням перевірюваністю результатів на основі підтверджених джерел. Розробка такої методики сприятиме зменшенню впливу людського чинника, підвищенню об'єктивності аналізу та процесуальній допустимості експертних висновків.

Список використаних джерел

1. Пугач, І., & Харченко, В. (2025). Оцінка вихідних даних у судовій гірничотехнічній експертизі в контексті нормативних обмежень і меж технічної інтерпретації. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Innovative Approaches in Modern Science and Technology», 26 березня 2025 р., Лісабон, Португалія, 321–326. <https://doi.org/10.70286/ISU-26.03.2025>
2. Верховна Рада України. (2012). Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>
3. Верховна Рада України. (1994). Закон України «Про судову експертизу» від 25.02.1994 № 4038-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12>
4. Міністерство внутрішніх справ України. (2017). Інструкція з організації проведення та оформлення результатів експертних досліджень у системі МВС України (наказ Міністерства внутрішніх справ № 591 від 17.07.2017). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1024-17#Text>
5. Ma, Q., Wan, M., Shao, J., Zhong, M., Guo, Y., & Wang, W. (2022). Six-hierarchy model of accident analysis and its application in coal mine accidents. *Journal of Safety Science and Resilience*, 3 (1), 61–71. <https://doi.org/10.1016/j.jnlssr.2021.10.004>
6. Пугач, І. І., & Харченко, В. В. (2025, April 28–30). Хронологічна модель реконструкції гірничотехнічних інцидентів у судово-експертній практиці. *Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical Conference «Innovative Solutions in Science: Balancing Theory and Practice» (San Francisco, USA)* (pp. 263–275). European Open Science Space. <https://doi.org/10.70286/EOSS-27.04.2025>
7. Du, G., & Chen, A. (2025). Coal Mine Accident Risk Analysis with Large Language Models and Bayesian Networks. *Sustainability*, 17(5), 1896. <https://doi.org/10.3390/su17051896>
8. Кабінет Міністрів України. (2019). Постанова № 337 від 17 квітня 2019 року «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві». *Офіційний вісник України*, № 37. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/337-2019-п>
9. Ruiz-Tagle, A., Lopez-Droguett, E., & Groth, K. M. (2022). A novel probabilistic approach to counterfactual reasoning in system safety. *Reliability Engineering & System Safety*, 228, 108785. <https://doi.org/10.1016/j.ress.2022.108785>
10. Міністерство юстиції України. (n.d.). Реєстр методик проведення судових експертиз. <https://rmpse.minjust.gov.ua/page/51>
11. Пугач, І., & Харченко, В. (2025). Формалізація причинного аналізу в судовій гірничотехнічній експертизі: концепція методичного оновлення. *Proceedings of the International Scientific and Practical Conference “Modern Paradigms in Legal Science and Forensics” (May 12–14, 2025, Antwerp, Belgium)*, 114 – 125. European Open Science Space. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15395524>
12. International Organization for Standardization. (2017). General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (ISO/IEC Standard No. 17025:2017). <https://www.iso.org/standard/66912.html>